

CORREÇÃO DE REDAÇÕES DE ALUNOS SURDOS: COMO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA CONSIDERA AS DIFERENÇAS ENTRE LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA

DOI: 10.5281/zenodo.15181814

Hully Monteiro Dutra

Programa Especial de Formação de Docentes – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG

hully.monteiro@yahoo.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9250702266671425>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: De acordo com os dados do Censo Escolar de 2022, mais de 1,3 milhão de alunos com surdez, deficiência auditiva ou surdocegueira estão matriculados na categoria de Educação Especial em classes comuns da rede pública de ensino. Diante desse contexto, o ensino de Língua Portuguesa para alunos surdos exige uma atenção especial por parte dos órgãos e conselhos responsáveis pela educação no Brasil, uma vez que envolve desafios específicos na prática pedagógica dentro das salas de aula. Isso porque, a Libras como primeira língua (L1) e a Língua Portuguesa escrita como segunda língua (L2) são duas línguas distintas, com estruturas linguísticas diferentes, o que pode gerar dificuldades no processo de ensino e aprendizagem de alunos surdos, especialmente na escrita de redações para a disciplina de Língua Portuguesa. **Objetivo:** Este estudo propõe analisar as dificuldades linguísticas enfrentadas por alunos surdos ao escreverem redações em Língua Portuguesa, identificando padrões de escrita que evidenciam as diferenças entre a estrutura da Libras e da Língua Portuguesa e como essas diferenças são tratadas na avaliação. Além disso, o estudo visa explorar como os conceitos de educação inclusiva podem ser aplicados na correção de redações, para que as distinções entre as línguas sejam reconhecidas como diferenças linguísticas e não como erros gramaticais. **Metodologia:** A pesquisa será realizada com alunos surdos do ensino médio da rede pública, por meio da aplicação de um tema de redação na disciplina de Língua Portuguesa, com foco exclusivo para este grupo. As redações serão analisadas para identificar padrões de escrita que diferem das normas gramaticais da Língua Portuguesa, levando em consideração as influências da Libras na construção da redação. Posteriormente, será realizado um levantamento das diferenças linguísticas e uma análise do que pode ser considerado erro gramatical, baseando-se em estudos linguísticos e na proposta de uma correção inclusiva. **Resultados:** Espera-se que a análise das redações revele padrões de escrita característicos dos alunos surdos, demonstrando como a estrutura da Libras impacta a construção de textos em Português. A partir dessa análise, será possível estabelecer uma distinção entre as diferenças linguísticas e os erros gramaticais, propondo alternativas para uma correção mais inclusiva e menos punitiva para os alunos surdos. **Conclusão:** A pesquisa visa contribuir para o aprimoramento da educação inclusiva ao propor um modelo de correção de redações que leve em consideração as particularidades linguísticas dos alunos surdos, garantindo que suas produções textuais sejam avaliadas de forma justa, sem penalizações baseadas em normas gramaticais

correspondentes apenas à Língua Portuguesa.

Palavras-chave: Educação Inclusiva, Libras, Língua Portuguesa, Redação, Surdos.